

4. Ruziyeva Z. S. Razvitiye navikov proyektного issledovaniya u budushix uchiteley nachalnix klassov. Uzluksiz ta’lim №5,2022.89-93b.
5. Ruziyeva Z. S o’quvchilarning og’zaki hisob malakalarini shakllantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Monografiya .Germaniya 2020
6. Ruziyeva Z.S. Teoreticheskiye osnovi razvitiya logicheskogo mishleniya mladshix shkolnikov. / Uzluksiz ta’lim tizimida ta’lim mazmunini yanada takomillashtirish istikbollar. Muammo va yechimlari. respublika ilmiy nazariy anjumani. 2022 yil. 25 aprel Buxoro Durdona nashriyoti/ ISBN978-9943-8159-8-8 © BUXDU PEDAGOGIKA INSTITUTI. 658-663S

YOSHLAR XULQ-ATVORIDA MILLIY QADRYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING RAQAMLI VIZUAL TEXNOLOGIYALARI

Jabborov Xazrat Xusenovich

*Toshkent davlat sharqshunoslik hamda Aniq va ijtimoiy fanlar universitetlari professori,
psixologiya fanlari doktori (DSc)*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada yoshlar xulq atvorida milliy qadryatlarni shakllantirishning raqamli vizual texnologiyalari nazariy va amaliy misollar bilan tahlil qilingan va eng so‘nggi tadqiqotlarni ilmiy xulosalari keltirilgan. Shuningdek, maqolada milliy kontentlarimizni milliy qadriyatlar bilan to‘ldirishning psixologik asoslar va raqamli vizual texnologiyalarning yoshlar xulq-atvorida milliy qadriyatlar shakllanishiga ta’siri masalasi ochib berilgan.*

Kalit so‘zlar: *xulq-atvor, qadriyat, texnologiya, milliy kontent, ma’naviy ozuqa, axloqiy qoidalar, ma’naviy tarbiya.*

Аннотация. *В данной статье анализируются цифровые визуальные технологии формирования национальных ценностей в поведении молодежи с теоретическими и практическими примерами и приводятся научные выводы новейших исследований. В статье также раскрываются психологические основы наполнения нашего национального контента национальными ценностями и влияние цифровых визуальных технологий на формирование национальных ценностей в поведении молодежи.*

Ключевые слова: *поведение, ценность, технология, национальное содержание, духовное питание, нравственные правила, духовное воспитание.*

Annotation: *This article analyzes the digital visual technologies of the formation of national values in the behavior of young people with theoretical and practical examples and presents the scientific conclusions of the latest research. The article also reveals the psychological foundations of filling our national content with national values and the impact of digital visual technologies on the formation of national values in the behavior of young people.*

Keywords: *behavior, value, technology, national content, spiritual nourishment, moral rules, spiritual education.*

Bugungi kunda yoshlar xulq-atvorida milliy qadryatlarni shakllantirishning raqamli vizual texnologiyalari dozlarb mavzulardan biri bo‘lib turibdi. Prezidentimiz raisligida joriy yilning 15-may kuni maktab ta’limi tizimidagi islohotlar samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida bugunning juda muhim, og‘riqli muammolaridan biriga aylanib borayotgan yoshlar xulq-atvorida milliy qadryatlarni shakllantirish masalasiga yechim berildi.

Bu – bolalarimizning ma’naviyatini avaylab-asrash, zararli g‘oyalarga qarshi g‘oya bilan qarshi tura oladigan, bolalar tilida yozadigan, gapiradigan kontent yaratish. Milliy kontenlarda yoshlar xulq-atvorida milliy qadryatlarni shakllantirishga qaratilgan zamonaviy, ilmga asoslangan, xaqchil texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish. Davlatimiz rahbari bu muammoning ham tub ildizini ko‘rsatdi.

Maktablarda ma’naviy-ma’rifiy, tarbiyaviy tadbirlar o‘tkazyapmiz. Lekin ular o‘qiydigan, ko‘radigan, eshitadigan milliy kontent bo‘lmagani uchun muayyan darajada ma’naviy bo‘shliq yuzaga kelayotgan edi. Bolalarning bo‘sh vaqtida zavq bilan o‘qiydigan, ko‘radigan, eshitadigan, eng muhimi, bolalar uchun maxsus milliy kontent yaratish muammosi yechildi. Prezident qarori bilan Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzurida Bolalar kontentini rivojlantirish markazi tashkil qilindi. Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti markazga ilmiy-metodik jihatdan ko‘makchi bo‘ldi.

Yoshlar xulq-atvorida milliy qadryatlarni shakllantirishning raqamli vizual texnologiyalari asosida milliy kontenlar yaratish muammosining dolzabligini pedagogika fanlari doktori, professor Muhammadjon Quronovning Yangi O‘zbekiston gazetasining 2025-yil 17-may sonida nashr qilingan "Milliy kontent -milliy media dasturxon" maqolasi bilan izohlash mumkin.

M.Quronov maqolasida – “Yoshlar xulq-atvorida milliy qadryatlar, milliy fazilatlarni shakllantirishga qaratilgan milliy kontentlarni yaratish bu juda katta strategik voqea. Bolalarimizning m’naviy himoyasi, mafkuraviy immuniteti masalasi” deb yozadi.

Shuningdek, M.Quronov maqolasida kattalar ham, bolalar ham har kuni ikki tur — moddiy va ma’naviy ozuqa bilan oziqlanadi. “Biz nima yegan bo‘lsak, o‘shamiz” degan gap bor. Bu odam ovqat, meva, ichimlikdagi kimyoviy elementlarni hazm qiladi, qanday elementlarni yeb-ichsa, o‘shalarning izmida bo‘ladi degani. Shuning uchun odam yeydigan narsalarni ko‘rib, tekshirib, keyin iste’mol qiladi. Biladiki, yomon ovqat kasal qiladi.

Tajribasiz bolalar esa adashadi. Ma’naviy ovqat bu — xabar, matn, mem, post, qo‘shiq, bashara. Har tong o‘z menyusi, takliflari bilan o‘tadi. Har kunning o‘z xabarlari — ma’nolari, ma’naviy menyusi bor. U har daqiqa, soniyada yangilanib boradi. Shuning uchun chorshanbaning media (ma’naviy) dasturxon menyusi shanba kuniga yaramaydi. Telefonimiz — o‘zimiz bilan birga yuradigan shaxsiy, ko‘chma ma’naviy dasturxonimiz.

Ma’naviy ozuqa ko‘z va quloq bilan yeyiladi. Mana shu ma’naviy dasturxon — kontent. Menimcha, “bolalar milliy kontenti” jumlasidagi “milliy”ni ikki ma’noda tushunishimiz kerak. Biri — davlat kontenti ma’nosida. Ikkinchisi — milliy-madaniy, o‘zbek ma’naviyati ma’nolarida. Bolalar milliy kontenti yoshlar tarbiyasida davlat va millat manfaatlari birligining media ifodasi.

U davlat va millat manfaatlarni olg‘a surishi, himoya qilishi va shaksiz ustuvor tutishi darkor. “Yomon bo‘lsa ham o‘zimizniki”, “Bizga bo‘laveradi” degan qarash bilan uzoqqa borib bo‘lmaydi. Nima demoqchimiz? Global mediadasturxonga tortayotgan taomlarimiz shirin, aqlli, foydali, sifatli bo‘lishi kerak degan nodir ilmiy xulosalarini aytib o‘tishimiz mumkin.

Demak mazkur maqoladan shunday xulosa olish mumkin yoshlarni ma’naviy ozuqasi bu milliy fazilatlar va milliy qadriyatlar, bu ozuqalar ma’naviy dasturxon ya’ni milliy kontentlarimizda bo‘lishi kerak.

Yoshlar xulq-atvorida milliy qadryatlarni shakllantirishda raqamli vizual texnologiyalarda quyidagicha omillar inobatga olinishi kerak:

Milliy qadriyatlar aks etgan raqamli vizual texnologiyalar tushunchasi. Milliy qadriyatlar aks etgan raqamli vizual texnologiyalar - bu tasvir, video, animatsiya, virtual va kengaytirilgan

haqiqat, infografika, ijtimoiy tarmoqlar orqali beriladigan interaktiv, ko‘rgazmali vositalar bo‘lib, ular milliy kontentda milliy tarbiya milliy qadriyatlarini uzatishda kuchli vosita hisoblanadi.

Raqamli vizual texnologiyalarning yoshlar xulq-atvorida milliy qadriyatlar shakllanishiga ta’siri masalasi. Yoshlar ongiga milliy qadriyatlarini singdirishda bu texnologiyalar:

- ko‘rgazmali ta’sir bilan emotsional ta’sir kuchayadi (video lavhalar, hikoyalar, drammatizatsiya orqali);
- interaktivlik orqali faol ishtirok va mustahkamlash ta’minlanadi (ilovalar, mini-o‘yinlar);
- o‘ziga xos milliy obrazlarni yaratish orqali madaniy identitetni rivojlantiradi (milliy qahramonlar, tarixiy voqealar asosidagi kontent).

Yoshlar xulq-atvorida milliy qadriyatlar shakllanishida asosiy vizual texnologiyalarga quyidagilarni misol qilib olish mumkin:

a) video va animatsiyalar, milliy urf-odatlar, qadriyatlar haqida qisqa motivatsion roliklar, multfilm va animatsiyalar orqali yosh bolalarga qadriyatlarini o‘rgatish (masalan, “Avlodlar xazinasini” kabi milliy animatsiyalar), real voqealarga asoslangan dokumental filmlar;

b) Virtual (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR), O‘zbekiston tarixini yoki qadimiy shaharlarni 3D formatda VR yordamida “sayr qilish” imkoniyati, Mobil AR ilovalarda milliy kiyimlar, urf-odatlar yoki maqollar bilan interaktiv tanishish (masalan, “Milliy qadriyatlar AR” ilovasi);

c) Infografika va interaktiv darslar, darslarda infografika va vizual xaritalar yordamida qadriyatlar strukturasi, manbalari, tarixi tushuntiriladi; Gamifikatsiyalashgan platformalar: masalan, o‘yin ko‘rinishida milliy madaniyat bo‘yicha testlar, topishmoqlar.

d) Ijtimoiy tarmoqlarda kompaniyalar. TikTok, Instagram, YouTube platformalarida yoshlar orasida flashmoblar, #Milliyqadriyatchallenge kabi kampaniyalar; Bloggerlar va ta’sirli shaxslar orqali ijobiy qadriyatlar targ‘iboti.

Yoshlar xulq-atvorida milliy qadriyatlar shakllanishida mazkur masalaning metodlogik asos bo‘ladigan ayrim ilmiy nazariyalarni ko‘rib chiqamiz:

Tadqiqotchi A. Bandura sotsial ta’lim nazariyasida yoshlar xulq-atvorida milliy qadriyatlar shakllanishida vizual modellar orqali o‘rganish ijtimoiy xulq-atvorga ta’sir qiladi degan ilmiy xulosalar mavjud.

Tadqiqotchi Richard Mayers Multimedia o‘qitish nazariyasi vizual va verbal kontent uyg‘unligi bilish samaradorligini oshiradi deb hisoblaydi. O‘zining mazkur nazariyasida multimedia materiallar (matn, rasm, audio, video) yordamida bilimlarni o‘zlashtirish, agar ular psixologik tamoyillarga mos yaratilsa, samaraliroq bo‘lishi, odamlar ma’lumotni ikkita asosiy kanalda qayta ishlaydi: Vizual-kanal (ko‘rish, ya’ni matn va rasm) hamda Audial kanal (eshitish) orqali deb xulosa chiqaradi.

“Yoshlar xulq-atvorida milliy qadriyatlarini shakllantirishning raqamli vizual texnologiyalari” mavzusidagi tadqiqotimizga quyidagicha xulosalar qilish mumkin:

Raqamli vizual texnologiyalar milliy qadriyatlarini samarali singdirish vositasiga aylanmoqda. Yoshlar multimedia vositalari (video, infografika, animatsiya) orqali an’anaviy madaniyat, urf-odat va axloqiy me’yorlarni chuqurroq va tezroq anglaydi.

Vizual obrazlar orqali milliy identitet yanada barqaror shakllanadi. Milliy ramzlar, tarixiy shaxslar, urf-odatlar tasvirining raqamli ifodasi yosh ongida ijobiy assotsiatsiyalar hosil qilib, vatanparvarlik va milliy g‘ururni mustahkamlaydi.

Interaktiv vizual platformalar yoshlarni faol ishtirokka undaydi. Gamifikatsiya, virtual reallik (VR), animatsion rolli o‘yinlar orqali yoshlar o‘zini milliy madaniyatning faol subyekti sifatida his qila boshlaydi.

Raqamli vositalar orqali milliy qadriyatlar zamonaviy formatda talqin etiladi. Shaki jihatdan zamonaviy, mazmunan esa an’anaviy bo’lgan vizual mahsulotlar (masalan, TikTok videolaridagi milliy raqslar) qadriyatlarni zamon ruhiga mos uzatishga xizmat qiladi.

Vizual kontentga asoslangan raqamli ta’lim vositalari axloqiy xulqni shakllantirishda muhim omilga aylanmoqda. Didaktik videoroliklar, axloqiy hikoyalar asosidagi komikslar va animatsiyalar yoshlarning ijtimoiy xatti-harakatlariga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. M.Quronov. "Milliy kontent - milliy media dasturxon" nomli Yangi O’zбекистон gazetasining 2025 yil 17 may sonida nashr qilingan.
2. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия : Изучение влияния воспитания и семейных отношений / Альбер Бандура, Ричард Уолтерс; Пер. с англ. Ю. Брянцевой, Б. Красовского. — М. : Апрель Пресс : ЭКСМО-Пресс, 2000. — 509 с. (Психология. XX век) [ISBN 5-04-004214-0](#)
3. Richard Mayers. Multimedia Learning. New York: Cambridge University Press, 2001 [ISBN 978-0-521-78749-9](#)
4. Jabborov Xazrat Xusenovich. [Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining psixologik qonuniyatlari](#). Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.

UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA OILADA MA’NAVIY BARKAMOL FARZAND TARBIYALASHDA OILAVIY KITOBXONLIKNING AHAMIYATI

Bahronova Mavluda O’tkir qizi

Buxoro innovatsion ta’lim va tibbiyot universiteti assistenti

Buxoro davlat universiteti mustqail tadqiqotchisi

Annotatsiya: Bugungi globallashuv va axborot asrida insoniyat taraqqiyoti yangi bosqichga chiqmoqda. Prezidentimiz tomonlaridan ilgari surilgan "Uchinchi Renessans" g’oyasi — ilm-fan, madaniyat va ma’naviyatni yuksaltirish orqali jamiyatni barqaror rivojlantirish yo’lida muhim dastur hisoblanadi. Bu jarayonda farzand tarbiyasi, ayniqsa, ma’naviy barkamol avlodni voyaga yetkazish ustuvor vazifalardan biridir. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, oilada kitobxonlik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish — farzand tarbiyasida beqiyos o’rin tutadi. Ushbu maqolamizda shularni yoritib beramiz.

Kalit so’zlar: Oila, ota-ona, barkamol avlod, ma’naviy qadriyatlar, kitobxonlik, axloqiy qoidalar, ma’naviy tarbiya.

Annotation: In today's era of globalization and information, humanity is entering a new stage of development. The idea of the "Third Renaissance," proposed by our President, is a crucial program aimed at the sustainable development of society through the promotion of science, culture, and spirituality. In this process, the upbringing of children—especially raising spiritually mature generations—is one of the most important tasks. From this point of view, fostering and developing a culture of reading within the family plays an invaluable role in the upbringing of children. This article highlights these aspects.

Keywords: Family, parents, well-rounded generation, spiritual values, reading culture, moral principles, spiritual upbringing.